

República del Ecuador

EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

UNIDAD EDUCATIVA 17 DE JULIO

CONFIERE A:

CARCELEN BARAHONA JORGE ALBERTO

EL TÍTULO DE BACHILLER

Industriales

Electromecánica Automotriz

Por haber aprobado los estudios reglamentarios en el nivel de Bachillerato.

con la calificación de **8.83 (OCHO COMA OCHENTA Y TRES)**

Dado y firmado en: **IMBABURA, 25 de julio de 2016**

GERMÁN GUSTAVO TARAMUEL

Rector (a)

MIRYAN AZÚCENA ARAGON JATIVA

Secretario(a)

ME-REF-04855773

